

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nazarova Odina Jumadullayevna

OROL DENGIZINING QURIGAN TUBIDA BARPO ETILGAN O'RMON HUDUDIDA

UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASH CHORALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/SENTABR

